

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA YOZMA SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DIKTANTLARNING AHAMIYATI

Gulyamova Muyassar Nurpulatovna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar
17-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning og‘zaki yozma nutqini o‘stirishda, savodxonligini oshirishda diktantlarning ahamiyati katta ekanligi hamda, imlo qoidalarini grammatik hodisalar bilan bog‘liqligi haqida ilmiy fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: diktant, imlo, fonetik, leksik, grammatik, ko‘chirma gap.

Ma’lumki, imlo savodxonligi juda muhim hizoblanadi. O‘quvchi diktant yozish jarayonida xato qilmaslikka harakat qiladi. Xato qilmaslik ularning fonetik, leksik va grammatik bilimlarni qay darajada o‘zlashtirganliklarga bog‘liq bo‘ladi. Imlo qoidalari grammatik hodisalar bilan bog‘liq bo‘ladi. Demak, savodli diktant yozish uchun o‘z navbatida grammatik qoidalarni ham bilish zarur.

Boshlang‘ich sinflarda diktant uchun matn tanlashda bir qancha tamoyillarga rioya qilish zarur:

1. Matnning monologik nutq shaklida bo‘lishi. Unda ko‘chirma gaplar, undalmali, kirish so‘zli, ajratilgan bo‘lakli gaplar, qo‘shma gap bo‘lmasligi lozim.
2. Matn hajmi 1-4-sinf o‘quvchilarining o‘qish sur‘tiga asoslangan bo‘lishi.
3. Matn mazmuni bolalar hayoti bilan bog‘liq bo‘lishi.
4. Diktant matni o‘quvchilarga u yoki bu haqda bilim berishi.
5. Tanlangan matn g‘oyaviy-badiiy jihatdan yiiksak bo‘lishi, bolalar hissiyotiga ta’sir qilishi.
6. Matn tarbiyalovchi xarakterda bo‘lishi.
7. Matnda o‘rganilayotgan hodisa kamida 5-6 marta uchrashi.

Ta’limiy diktantlarni o‘tkazish vaqtini, o‘rnini, turini o‘qituvchining o‘zi belgilaydi. Ta’limiy diktantlar uchun darsning ma’lum bir qismi (5-10 daqiqasi), ba’zan bir dars ajratiladi. Bu diktant o‘quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida o‘tkaziladi. Ta’limiy diktantda o‘qituvchi o‘quvchilarga o‘rgatayotgan hodisaning imlosini bir necha tahlil usullaridan foydalanib tushuntiradi, o‘quvchilar so‘zlarni to‘g‘ri yozishlariga ishonch hosil qilgach, uni yozishga axtar beradi. Har qanday yo‘l bilan xatoning oldini olish chorasi ko‘riladi. Masalan, 1-sinfda a va o unilari o‘rganilayotgan darsda bo‘g‘in-tovush, tovush-harf tahlili o‘tkaziladi. Baho, bahor so‘zlarining birinchi bo‘g‘inida a harfi yozilishini o‘quvchilar bilib olgach, o‘quvchilardan biri shu so‘zlarni xattaxtaga yozadi. So‘ng so‘z o‘chirib tashlanadi, shundan keyin aytib turib yozdiriladi.

O‘z diktant yoki yoddan yozuvda o‘rganilgan imloviy qoida asosida yoziladigan so‘zlar bo‘lgan matnni o‘quvchilar o‘zlari o‘qib yodlaydilar (ko‘rib idrok qiladilar) yoki o‘qituvchi rahbarligida eshitib yodlaydilar (idrok qiladilar), keyin o‘zlari mustaqil yozadilar. Izohli diktant o‘quvchilarning qobiliyatiga qarab ikki xil o‘tkaziladi. O‘quvchi, odatda, o‘qituvchining ko‘rsatmasi bilan ma’lum so‘zning yozilishini diktant yozishdan oldin yoki keyin izohlaydi. So‘zning yozilishini bo‘g‘in-tovush, tovushharf tomondan tahlil qiladi, unga qoidani tatbiq etadi. Masalan, “Kitob-bilim manbai” Kitob: Ki-tob. Ikki bo‘g‘in. Birinchi bo‘g‘inida k, i; ikkinchi bo‘g‘inida t, o, b tovushlari bor. Oxirgi b tovushi p tovushi tarzida talaffuz qilinadi. Unda b yoki p tovushini ifodalovchi harfning yozilishini tekshirib aniq-laymiz. Buning uchun so‘z oxiriga i tovushini qo‘shamiz va aytamiz: kitobi. B tovushi yozilar ekan” kabi izohlanadi. Bu diktantda o‘quvchilar qoidalarga oid so‘zlarning tagiga chizadilar. Saylanma diktantda o‘quvchilar diktovka qilingan gaplar yoki matnning hammasini yozmaydilar. Uning o‘qituvchining topshirig‘iga mos qisminigina (o‘rganilgan qoida asosida yoziladigan so‘zlarni, so‘z birikmalarini) yozadilar. Erkin diktantda o‘quvchilarga mazmuni buzmay, gap tuzilishini o‘zgartirish, bir so‘zni unga yaqin ma’noli so‘z bilan almashtirish erkinligi beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: TDPU. 2000. 52.b.
2. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma’naviyatimiz asoslari. T.: 2001.